

Relação entre o processo de luto e o uso de substâncias psicoativas: uma revisão sistemática da literatura

Relationship between the grieving process and the use of psychoactive substances: a systematic review of the literature

Caroline Matilde da Silva Ribeiro¹

Richard Alecsander Reichert²

André Luiz Monezi Andrade¹

1. Centro de Ciências da Vida. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil.

2. Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Autor para contato:

André Luiz Andrade Monezi, Ph.D.

Center of Life Sciences. Pontifical Catholic University of Campinas (PUC-Campinas). Address:

Av. John Boyd Dunlop, S/N - Jardim Ipajussara. Campinas – SP. Zipcode: 13034-685. Phone/

Fax: +55 (19) 3343-6800

E-mail: andre.andrade@puc-campinas.edu.br

Resumo

Estima-se que cerca de 27 milhões de pessoas façam uso de substâncias psicoativas. Assim, o uso de drogas representa uma questão biopsicossocial e a quantidade de dependentes tem aumentado em diversos países. Haja vista que comorbidades psíquicas como a depressão, a ansiedade e o transtorno de estresse pós-traumático possam potencializar o uso de drogas, é coerente considerar que o luto seja outro aspecto motivador. Sabendo que o luto é um processo de elaboração psíquica frente a uma perda significativa, pretende-se analisar a relação entre ele e o uso de psicoativos, buscando a melhor compreensão dessas variáveis. Este estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura, cuja estratégia de pergunta de pesquisa foi desenvolvida através do modelo PICO. A revisão foi registrada na base pública PROSPERO para redução do risco de viés. Foram utilizadas as seguintes bases de dados para a busca dos artigos: MEDLINE, PSYCNET, LILACS, PUBMED, EMBASE, CINAHL E SCIELO, incluindo artigos em português, inglês e Espanhol. Esses foram triados no software Rayyan QCR, utilizando o acrônimo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Foram encontrados 17 artigos considerados elegíveis para o estudo. Desses, mais de 88% apresentaram uma associação entre o uso e o processo de luto e 58,8% relacionaram o luto e o aumento do uso a variáveis de depressão e ansiedade. Assim, os dados encontrados neste estudo podem contribuir para futuras pesquisas na área do luto relacionado ao uso de substâncias, além de oferecer respaldo científico para ações de prevenção ao uso indevido de substâncias.

Palavras-chave: Abuso de substâncias, Luto, Pesar

Abstract

It is estimated that about 27 million people use psychoactive substances. Thus, drug use represents a biopsychosocial issue, and the number of addicts has increased in several countries. Considering that psychic comorbidities such as depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder can potentiate drug use, it is coherent to consider that mourning is another motivating aspect. Knowing that grief is a process of psychological elaboration after a significant loss, we intend to analyze the relationship between it and the use of psychoactive drugs, seeking a better understanding of these variables. This study is a systematic literature review whose research question strategy was developed through the PICO model. The review was registered in the public PROSPERO database to reduce the risk of bias. The following databases were used to search for articles: MEDLINE, PSYCNET, LILACS, PUBMED, EMBASE, CINAHL, and SCIELO, including articles in Portuguese, English, and Spanish. These were screened in the Rayyan QCR software, using PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Seventeen articles were found to be eligible for the study. Of these, more than 88% showed an association between use and the grieving process, and 58.8% related grief and increased use to depression and anxiety variables. Thus, the data found in this study can contribute to future research in grief related to substance use, besides offering scientific support for actions to prevent substance abuse.

Keywords: Substance abuse, grieving, regret.

1. INTRODUÇÃO

Característica

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura e será registrada na base pública de registro de protocolos de revisões sistemáticas PROSPERO. Objetiva-se dessa forma minimizar o risco de viés de publicação. Além desse aspecto, o registro evita a duplicidade de revisões com o intuito de responder a uma mesma questão clínica, além de garantir a qualidade, consistência e credibilidade do projeto.

Bases de dados

Serão utilizadas as bases de dados BVS, EBSCO, PUBMED, PSYCNET, SCOPUS e WEB OF SCIENCE. Estas bases foram escolhidas por apresentarem maior quantidade de trabalhos na área de uso de substâncias e luto.

2. MÉTODO

Estratégias de busca

Com o intuito de auxiliar e delimitar a questão de pesquisa, a estratégia PICO (Quadro 1) foi desenvolvida. À vista disso, a busca se realizou nas bases de dados a partir da elaboração de um algoritmo que conteve os elementos principais da estratégia. Após a busca, através do software Rayyan QCR, foi efetuado a triagem dos artigos. O software oferece praticidade na análise inicial dos artigos e disponibiliza em sua plataforma a opção de integrar os juízes, o que contribui para uma triagem mais confiável dos trabalhos encontrados.

Quadro 1. Estratégia PICO para o presente estudo.

População	Pessoas que tenham enfrentado o processo de luto ocasionado por uma perda significativa por morte, com ausência de restrição a faixa etária, sexo ou localização geográfica.
Interesse	Uso abusivo de psicoativos, ou seja, substâncias que alteram o funcionamento mental do indivíduo, incluindo as depressoras, estimulantes ou psicotrópicas, sendo elas lícitas ou ilícitas.
Contexto	Qualquer contexto será considerado.

Critérios de inclusão e exclusão

No que diz respeito aos trabalhos inclusos, foram considerados os artigos em inglês, português ou espanhol que abordaram as seguintes características: a) foco na relação entre o uso abusivo de substâncias psicoativas e o processo de luto; b) estudos longitudinais com controle de relação causal e estudos exploratórios. Serão excluídos artigos que não corresponderem diretamente ao tema, abarcando processos de luto não vinculados a perda por morte, estudos qualitativos, intervenções, estudos de caso, revisões sistemáticas e meta-análises.

Descritores

Quanto aos descritores, foram consultados nos indexadores do Medical Subject Headings [MESH] ou no [DeCS]. A posteriori os operadores booleanos AND, OR foram adicionados para que fossem encontrados os artigos necessários para a triagem. As buscas levaram em consideração a presença dos descritores em qualquer campo da referência, estando esses no título, resumo ou texto completo.

Referências do grupo de pesquisa

REFERÊNCIAS

Abraham, K. P., Quadros, I. M. H., Andrade, A. L. M., & Souza-Formigoni, M. L. O. (2012). Accumbal dopamine D2 receptor function is associated with individual variability in ethanol behavioral sensitization. *Neuropharmacology*, *62*(2), 882-889.

Almeida, D. E. R. G., Andrade, A. L. M., Cruz, F. D., & Micheli, D. D. (2018). Perception of freedom in leisure among substance users and nonusers. *Psico-USF*, *23*, 13-24.

Almeida, D. E. R. G., Micheli, D. D., & Andrade, A. L. M. (2017). Leisure and substance use among adolescents: a systematic review. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, *17*(3), 970-988.

Andrade, A. L. M., Kim, D. J., Scatena, A., Enes, C. C., Enumo, S. R. F., & De Micheli, D. (2021). Validity and Reliability of the Brazilian Version of the Smartphone Addiction Scale-Long Version (SAS-LV). *Trends in Psychology*, *29*(2), 302-319.

Andrade, A. L. M., Scatena, A., de Oliveira Pinheiro, B., de Oliveira, W. A., Lopes, F. M., & De Micheli, D. (2021). Psychometric Properties of the Smartphone Addiction Inventory (SPAI-BR) in Brazilian Adolescents. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 1-16.

Andrade, A. L. M., Enumo, S. R. F., Passos, M. A. Z., Vellozo, E. P., Schoen, T. H., Kulik, M. A., ... & Vitale, M. S. D. S. (2021). Problematic Internet Use, Emotional Problems and Quality of Life Among Adolescents. *Psico-USF*, *26*, 41-51.

Andrade, A. L. M. (2021). *Psychology of Substance Abuse: Psychotherapy, Clinical Management and Social Intervention*. Springer Nature.

Andrade, A. L. M., Scatena, A., Bedendo, A., Enumo, S. R. F., Dellazzana-Zanon, L. L., Prebianchi, H. B., ... & Micheli, D. (2020). Findings on the relationship between Internet addiction and psychological symptoms in Brazilian adults. *International Journal of Psychology*, *55*(6), 941-950.

Andrade, A. L. M., Scatena, A., Martins, G. D. G., de Oliveira Pinheiro, B., da Silva, A. B., Enes, C. C., ... & Kim, D. J. (2020). Validation of smartphone addiction scale-Short version (SAS-SV) in Brazilian adolescents. *Addictive Behaviors*, *110*, 106540.

- Andrade, A. L. M., Kim, D. J., Scatena, A., Enes, C. C., Enumo, S. R. F., & De Micheli, D. (2021). Validity and Reliability of the Brazilian Version of the Smartphone Addiction Scale-Long Version (SAS-LV). *Trends in Psychology, 29*(2), 302-319.
- Andrade, A. L. M., Bedendo, A., Enumo, S. R. F., & de Micheli, D. (2018). Desenvolvimento cerebral na adolescência: aspectos gerais e atualização. *Adolescência e Saude, 15*(1), 62-67.
- Andrade, A. L. M., Gomide, H. P., Bedendo, A. S., Sartes, L. M. A., & Souza-Formigoni, M. L. O. (2017). Acceptability, adherence and effectiveness of a web-based screening and brief intervention targeted to brazilian problem drinkers. *Alcoholism-Clinical And Experimental Research*.
- Andrade, A. L. M., & Avallone, D. D. M. (2017). Inovações no tratamento de dependência de drogas.
- Andrade, A. L. M., da Silva Teixeira, L. R., Zoner, C. C., Niro, N. N., Scatena, A., & do Amaral, R. A. (2017). Factors associated with postpartum depression in social vulnerability women. *SMAD, Revista Electrónica en Salud Mental, Alcohol y Drogas, 13*(4), 196-204.
- Andrade, A. L. M., Scatena, A., & De Micheli, D. (2017). Evaluation of a preventive intervention in alcoholic and non-alcoholic drivers-a pilot study. *SMAD, Revista Electrónica en Salud Mental, Alcohol y Drogas, 13*(4), 205-212.
- Andrade, A. L. M., de Lacerda, R. B., Gomide, H. P., Ronzani, T. M., Sartes, L. M. A., Martins, L. F., ... & Schaub, M. P. (2016). Web-based self-help intervention reduces alcohol consumption in both heavy-drinking and dependent alcohol users: a pilot study. *Addictive behaviors, 63*, 63-71.
- Andrade, A. L. M., & De Micheli, D. (Eds.). (2016). *Innovations in the treatment of substance addiction*. Springer International Publishing.
- Andrade, A., Bedendo, A., Gomide, H., Sartes, L., Martins, L., Ronzani, T. M., ... & Souza-Formigoni, M. L. O. (2016, June). Effect of a web-based self-help intervention in reducing alcohol use and related problems. In *Alcoholism-Clinical And Experimental Research* (Vol. 40, pp. 130A-130A). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY-BLACKWELL.
- Andrade, A., Gomide, H., Sartes, L., Martins, L., Ronzani, T., Lacerda, R., & Souza-Formigoni, M. (2015). Acceptability of a web-based intervention to alcohol misusers in BRAZIL: 779. *Alcoholism: Clinical & Experimental Research, 39*.
- Andrade, A. L. M., Gomide, H. P., Sartes, L. M. A., Martins, L. F., Ronzani, T. M., Lacerda, R. B. D., & Souza-Formigoni, M. L. O. D. (2014). Profile of the portal informalcool users and their behavior in the online alcohol intervention bebermenos (drinkless). *Alcoholism-clinical And Experimental Research*.
- Andrade, A. L. M., de Micheli, D., & da Silva, E. A. (2014). Neurociências do abuso de drogas em adolescentes. *Prevenção ao uso de álcool e outras drogas no contexto escolar, 25*.
- Andrade, A. L. M., De Micheli, D., & Fisberg, M. (2013). Cognitive aspects of fetal alcohol syndrome in young adults: Two case studies. *Interação em Psicologia, 17*(2), 217-223.
- Andrade, A. L. M., Abrahao, K. P., Goeldner, F. O., & Souza-Formigoni, M. L. O. (2011). Administration of the 5-HT_{2C} receptor antagonist SB-242084 into the nucleus accumbens blocks the expression of ethanol-induced behavioral sensitization in Albino Swiss mice. *Neuroscience, 189*, 178-186.
- Araújo Silva, R., Monezi Andrade, A. L., Magalhães Guimarães, L. A., Rosa Pires de Souza, J. C., & Caselli Messias, J. C. (2019). The perception of truck drivers on the use of psychoactive substances at work: an ethnographic study. *SMAD Revista Electronica Salud Mental, Alcohol y Drogas, 15*(4).
- Bedendo, A., Andrade, A. L. M., Souza-Formigoni, M. L. O., & Noto, A. R. (2019, June). Motivation moderates the effectiveness of a web-based alcohol brief intervention for college students. In *Alcoholism-Clinical And Experimental Research* (Vol. 43, pp. 127A-127A). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY.
- Bedendo, A., Ferri, C. P., de Souza, A. A. L., Andrade, A. L. M., & Noto, A. R. (2019). Pragmatic randomized controlled trial of a web-based intervention for alcohol use among Brazilian college students: motivation as a moderating effect. *Drug and alcohol dependence, 199*, 92-100.
- Bedendo, A., Andrade, A. L. M., Souza-Formigoni, M. L. O., & Noto, A. R. (2018, June). Effectiveness of components of a web-based personalized normative feedback intervention for college drinkers. In *Alcoholism-*

Clinical And Experimental Research (Vol. 42, pp. 204A-204A). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY.

Bedendo, A., Andrade, A. L. M., & Noto, A. R. (2018). Internet-based alcohol interventions for college students: systematic review/Intervenções via Internet para redução do consumo de álcool entre universitários: uma revisão sistemática/Intervenciones por Internet para reducir el consumo de alcohol de los estudiantes universitarios: revision sistematica. *Revista panamericana de salud publica*, 42(1).

Bedendo, A., Andrade, A. L. M., Opaleye, E. S., & Noto, A. R. (2017). Binge drinking: a pattern associated with a risk of problems of alcohol use among university students 1. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 25.

Bedendo, A., Andrade, A. L. M., & Noto, A. R. (2017). Gender differences and effectiveness of an online intervention for alcohol use among college drinkers: four-arm pragmatic randomized controlled trial. *Alcoholism-Clinical And Experimental Research*.

Bedendo, A., Andrade, A. L. M., & Noto, A. R. (2016, June). Adherence and components evaluation of an internet-based brief intervention for alcohol use among Brazilian college students. In *Alcoholism-Clinical And Experimental Research* (Vol. 40, pp. 62A-62A). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY-BLACKWELL.

Bedendo, A., Andrade, A. L. M., & Noto, A. R. (2016). Neurobiology of substance abuse. In *Innovations in the Treatment of Substance Addiction* (pp. 17-34). Springer, Cham.

Bedendo, A., Andrade, A. L. M., & Noto, A. R. (2015). Prática esportiva e uso de substâncias entre estudantes do ensino médio: diferentes perspectivas dessa relação. *SMAD Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (Edição em Português)*, 11(2), 85-96.

Bedendo, A., Opaleye, E. S., Andrade, A. L. M., & Noto, A. R. (2013). Heavy episodic drinking and soccer practice among high school students in Brazil: the contextual aspects of this relationship. *BMC Public Health*, 13(1), 1-8.

Cruz, F. A. D., Scatena, A., Andrade, A. L. M., & Micheli, D. D. (2018). Evaluation of Internet addiction and the quality of life of Brazilian adolescents from public and private schools. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, 35, 193-204.

Cunha, K. S. D., Machado, W. D. L., Andrade, A. L. M., & Enumo, S. R. F. (2018). Family psychosocial risk, coping with child obesity treatment and parental feeding control. *Psicologia em Pesquisa*, 12(3), 11-21.

da Silva, M. A. A., Andrade, A. L. M., & De Micheli, D. (2018). Evaluation of the implementation of brief interventions to substance abuse in a socioeducative context. *Revista Psicologia em Pesquisa*, 12(1).

da Silva Barbosa, L. A., Andrade, A. L. M., de Oliveira, L. G., & De Micheli, D. (2018). Prevalence of psychotropic substance use by urban bus drivers: a systematic review. *SMAD, Revista Electrónica en Salud Mental, Alcohol y Drogas*, 14(4), 234-244.

de Fátima Rosas Marchiori, M., Kozasa, E. H., Miranda, R. D., Monezi Andrade, A. L., Perrotti, T. C., & Leite, J. R. (2015). Decrease in blood pressure and improved psychological aspects through meditation training in hypertensive older adults: A randomized control study. *Geriatrics & gerontology international*, 15(10), 1158-1164.

de Oliveira Pinheiro, B., Andrade, A. L. M., Lopes, F. M., Scatena, A., Reichert, R. A., de Oliveira, W. A., ... & De Micheli, D. (2021). Quality of Life and Body Image Perception in Adolescents: the Contextual Aspects of This Relationship Using Network Analyses. *Trends in Psychology*, 29(4), 734-751.

de Oliveira, W. A., Luiz, A., de Souza, V. L. T., Micheli, D. D., Mara, L., de Andrade, L. S., ... & Santos, M. A. D. (2021). Covid-19 pandemic implications for education and reflections for school psychology. *Psicologia: teoria e prática*, 23(1), 1-26.

de Oliveira Pinheiro, B., Monezi Andrade, A. L., Lopes, F. M., Reichert, R. A., de Oliveira, W. A., da Silva, A. M. B., & De Micheli, D. (2020). Association between quality of life and risk behaviors in Brazilian adolescents: An exploratory study. *Journal of health psychology*, 1359105320953472.

de Oliveira Pinheiro, B., Monezi Andrade, A. L., & De Micheli, D. (2016). Relationship between levels of physical activity and quality of life in drug use in teenagers. *SMAD Revista Electronica Salud Mental, Alcohol y Drogas*, 12(3).

- De Micheli, D., Andrade, A. L. M., Reichert, R. A., da Silva, E. A., de Oliveira Pinheiro, B., & Lopes, F. M. (2021). *Drugs and Human Behavior*.
- De Micheli, D., Andrade, A. L. M., & Galduróz, J. C. (2020). Limitations of DSM-5 diagnostic criteria for substance use disorder in adolescents: what have we learned after using these criteria for several years?.
- De Micheli, D., Andrade, A. L. M., Silva, E. A., & Souza-Formigoni, M. L. O. (2016). *Drug abuse in adolescence*. New York: Springer.
- De Micheli, D., Formigone, M. L. O. S., Andrade, A. L. M., & Abrahão, K. P. (2011). Neurobiologia das drogas de abuso na adolescência. *Silva EA, De Micheli D, organizadores. Adolescência uso e abuso de drogas: uma visão integrativa. São Paulo: Fap-Unifesp*, 119-131.
- de Souza, F. B., Andrade, A. L. M., Rodrigues, T. P., do Nascimento, M. O., & De Micheli, D. (2015). Avaliação das concepções de educadores de escolas públicas e particulares sobre uso de drogas: um estudo exploratório. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, 15(3), 1081-1095.
- Formigoni, M. L. O. S., & Andrade, A. L. M. (2018, June). Partial results of a web-based self-help program to reduce alcohol use in adults with harmful, hazardous or suggestive of dependence drinking patterns. In *Alcoholism-Clinical And Experimental Research* (Vol. 42, pp. 204A-204A). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY.
- Frade, I. F., De Micheli, D., Andrade, A. L. M., & de Souza-Formigoni, M. L. O. (2013). Relationship between stress symptoms and drug use among secondary students. *The Spanish journal of psychology*, 16.
- Gomes, M. C. B., Andrade, A. L. M., de Lara Machado, W., & Enumo, S. R. F. (2019). Overweight in children and adolescents: clinical variables, motivational and family psychosocial risk. *Saúde e Pesquisa*, 12(2), 409-418.
- Goncalves, M. F., Bedendo, A., Andrade, A. L. M., & Noto, A. R. (2020). Factors associated with adherence to a web-based alcohol intervention among college students. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, 38.
- Löhr, S. S., Pereira, A. C. S., Andrade, A. L. M., & Kirchner, L. D. F. (2007). Preventive programs evaluation: experience story. *Psicologia em Estudo*, 12, 641-649.
- Lopes, F. M., Dias, N. M., Mendonça, B. T., Coelho, D. M. V., Andrade, A. L. M., & Micheli, D. D. (2020). What do we know about neurosciences?: Concepts and misunderstandings between the general public and between educators. *Revista Psicopedagogia*, 37(113), 129-143.
- Loyola, V. T., Gaertner, G., Andrade, A. L. M., & Pinheiro Junior, V. J. (2012). Efeitos psicossociais da meditação: um estudo exploratório qualitativo com meditadores experientes. *Rev. bras. med. fam. comunidade*, 46-46.
- Martins, G. D. G., Caricati, V. V., Barbugli, B. C., Silva Ribeiro, C. M. D., Lobato, F. B. H., Scatena, A., ... & Andrade, A. L. M. (2021). The Biopsychosocial Impact of Abusive Use of Digital Media. In *Drugs and Human Behavior* (pp. 459-468). Springer, Cham.
- Monezi, R., Scatena, A., & Andrade, A. L. M. (2016). The Effect of Laying-on of Hands on the Substance Abuse. In *Innovations in the Treatment of Substance Addiction* (pp. 183-191). Springer, Cham.
- Monezi-Andrade, A. L., Bedendo-de Souza, A., Roger-Silva, D., & Souza-Pires, G. N. (2012). Teaching Neuroscience in Physical Education in Brazil: A Proposal for Integration. *Educación y Educadores*, 15(1), 13-22.
- Nogueira, D. J. A., Andrade, A. L. M., Pinheiro, B., da Silva Barroso, E. P., & De Micheli, D. Drugs versus education: a narrative revision of a guarulhos-sp neighborhood before the psychoactive/psychotropic substances.
- Oliveira, W., Magrin, J., Andrade, A., Micheli, D., Carlos, D., Fernández, J., ... & Santos, M. (2020). Violência por parceiro íntimo em tempos da COVID-19: scoping review. *Psicologia, Saúde & Doenças*, 21(3), 606-623.
- Oliveira, W. A. D., Silva, J. L. D., Andrade, A. L. M., Micheli, D. D., Carlos, D. M., & Silva, M. A. I. (2020). Adolescents' health in times of COVID-19: a scoping review. *Cadernos de Saúde Pública*, 36.
- Oliveira, W. A. D., Silva, J. L. D., Andrade, A. L. M., Micheli, D. D., Fernández, J. E. R., Dellazzana-Zanon, L. L., ... & Santos, M. A. D. (2020). Adolescence in times of pandemic: Integrating consensus into a concept map. *Estudos de Psicologia (Natal)*, 25(2), 133-143.

- Passos, M. A. Z., Vellozo, E. P., Enes, C. C., Hall, P. R., Andrade, A. L. M., da Silva, A. M. B., ... & Arcanjo, F. P. N. (2021). The Conicity Index Compared to Other Anthropometric Indicators as a Predictor of Excess Weight and Obesity in Adolescents. *International Journal of Health Sciences*, 9(1), 38-49.
- Preuhs, S. A., Mateus, A. C., & Andrade, A. L. M. (2021, July). Tradução e adaptação da counsellor activity self-efficacy scale (CASES) em um contexto brasileiro. In *Congresso Internacional em Saúde* (No. 8).
- Preuhs, S. A., Ramos, R. F. S., Mateus, A. C., ANDRADE, A. L. M., MARTINS, G. D. G., & RIBEIRO, C. M. D. S. (2021, July). Adaptação e validação de escala de dependência digital no Brasil. In *Congresso Internacional em Saúde* (No. 8).
- Ramos, R. F. S., Nunes, A. S., Preuhs, S. A., Martins, G. D. G., Pereira, F. A., & ANDRADE, A. L. M. (2021, July). Perfil comportamental de pacientes com insuficiência renal: uma revisão sistemática. In *Congresso Internacional em Saúde* (No. 8).
- Reichert, R. A., Lopes, F. M., Silva, E. A. D., Scatena, A., Andrade, A. L. M., & Micheli, D. D. (2021). Psychological Trauma: Biological and Psychosocial Aspects of Substance Use Disorders. In *Drugs and Human Behavior* (pp. 243-260). Springer, Cham.
- Reichert, R. A., Calixto, F., Silva, A. M. B. D., Martins, G. D. G., Barbugli, B. C., Scatena, A., ... & Andrade, A. L. M. (2021). Digital Games, Shopping, Sex, and Other Addictions: Neuropsychological and Behavioral Correlates. In *Drugs and Human Behavior* (pp. 443-458). Springer, Cham.
- Reichert, R. A., Martins, G. D. G., Silva, A. M. B. D., Scatena, A., Barbugli, B. C., Micheli, D. D., & Andrade, A. L. M. (2021). New Forms of Addiction: Digital Media. In *Psychology of Substance Abuse* (pp. 43-53). Springer, Cham.
- Reichert, R. A., Lopes, F. M., Scatena, A., Micheli, D. D., & Andrade, A. L. M. (2021). Drug Screening Instruments for Substance Abuse (ASI, ASSIST, AUDIT, DUSI). In *Psychology of Substance Abuse* (pp. 89-97). Springer, Cham.
- Ribeiro, C. M. D. S., Martins, G. D. G., Lobato, F. B. H., Preuhs, S. A., Ramos, R. F. S., & Andrade, A. L. M. (2021, July). Relação entre os tipos de luto e o uso de substâncias psicoativas: uma revisão sistemática da literatura. In *Congresso Internacional em Saúde* (No. 8).
- Ribeiro, P. H., Andrade, A. L. M., Reichert, R. A., Scatena, A., & De Micheli, D. (2021). The cultural adaptation and psychometric properties of the Selfitis Behavior Scale: cross-sectional study in Brazilian adolescents: Brazilian version of the Selfitis Behavior Scale.
- Rivero, L. M. H. N., Andrade, A. L. M., Figueredo, L. Z. P., Pinheiro, B. D. O., & Micheli, D. D. (2020). Evaluation of FunFRIENDS program in prevention of anxiety in Brazilian children: a randomized controlled pilot trial. *Ciência & Saúde Coletiva*, 25, 4497-4508.
- Silva, E. A., Rodrigues, T. P., Micheli, D., & Andrade, A. L. M. Estratégias utilizadas no tratamento de famílias com usuários de substâncias. *Psicol Pesq [Internet]*. 2015 Dec:[cited 2017 Aug 23]; 9 (2): 198-204.
- Silva, D. C., Reichert, R. A., Andrade, A. L. M., Scatena, A., Iannotta, B., Ramos, R. F. S., ... & De Micheli, D. Prevenção ao uso de drogas: experiências em escolas brasileiras. *Prevenção ao uso de drogas: experiências em escolas brasileiras*, 1-388.
- Silva Ribeiro, C. M. D., Lobato, F. B. H., Barbugli, B. C., Martins, G. D. G., Caricati, V. V., Lessa, R. T., ... & Andrade, A. L. M. (2021). Grief Experience and Substance Misuse: An Integrative Review. *Drugs and Human Behavior*, 533-541.
- Silveira, K. M., Assumpção, F., Andrade, A. L. M., De Micheli, D., & Lopes, F. M. (2021). Relação das Dependências Física, Psicológica e Comportamental na Cessação do Tabagismo. *Contextos Clínicos*, 14(2).
- Schaub, M. P., Tiburcio, M., Martínez-Vélez, N., Ambekar, A., Bhad, R., Wenger, A., ... & Souza-Formigoni, M. L. O. (2021). The effectiveness of a web-based self-help program to reduce alcohol use among adults with drinking patterns considered harmful, hazardous, or suggestive of dependence in four low-and middle-income countries: randomized controlled trial. *Journal of medical Internet research*, 23(8), e21686.
- Schaub, M. P., Tiburcio, M., Martínez-Vélez, N., Ambekar, A., Bhad, R., Wenger, A., ... & Souza-Formigoni, M. L. O. (2021). The effectiveness of a web-based self-help program to reduce alcohol use among adults with drinking

patterns considered harmful, hazardous, or suggestive of dependence in four low-and middle-income countries: randomized controlled trial. *Journal of medical Internet research*, 23(8), e21686.

Souza-Formigoni, M. L. O., Andrade, A. L. M., & Landi-Moraes, F. (2020, June). A web-based self-help intervention was effective in reducing alcohol consumption and related problems in a brazilian sample. In *Alcoholism-Clinical And Experimental Research* (Vol. 44, pp. 180-180). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY.

Souza-Formigoni, M. L. O. D., Andrade, A. L. M., Pereira, O. J. E., & Lacerda, R. B. D. (2014). The brazilian portal informalcool/bebermenos: an online tool to disseminate information and provide brief intervention for alcohol risk users. *Alcoholism-clinical And Experimental Research*.

Taurisano, A. A. A., Enumo, S. R. F., Prebianchi, H. B., & Andrade, A. L. M. (2020). Estresse e satisfação de pais com o atendimento em unidade de terapia intensiva neonatal. *Interação em Psicologia*, 24(2).

Vellozo, E. P., Arcanjo, F. P. N., de Souza Vitale, M. S., Fisberg, M., Enes, C. C., Andrade, A. L. M., ... & Passos, M. A. Z. (2021). The effectiveness of a school-based intervention for the treatment of iron deficiency anemia. *International Journal of Research-GRANTHAALAYAH*, 9(5), 113-126.

Victório, V. M. G., Andrade, A. L. M., da Silva, A. M. B., de Lara Machado, W., & Enumo, S. R. F. (2019). Adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1: estresse, coping e adesão ao tratamento. *Revista Saúde e Pesquisa*.

Yamauchi, L. M., Andrade, A. L. M., Pinheiro, B. D. O., Enumo, S. R. F., & Micheli, D. D. (2019). Social representation regarding the use of alcoholic beverages by adolescents. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, 36.

Yamauchi, L. M., Pinheiro, B., Andrade, A. L. M., De Micheli, D., & Silva, M. A. (2018, June). What do teens think about alcoholic beverages? A study on social representation. In *Alcoholism-Clinical And Experimental Research* (Vol. 42, pp. 55A-55A). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY.